

**МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (НА
ПРИМЕРЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР)**

Идирисова Севара Отабековна

аспирантка Ошского государственного университета,
Кыргызской Республики.

Эл.почта: sevaraidirisova@gmail.com

Абдрасулов Эрнис Анарбекович

Ошский технологический университет имени М.М.Адышева, преподаватель

Эл.почта: ernisabdrasyloff166@gmail.com

Сатыбалдиева Чыныхан Топчубаевна

доцент Ошского государственного университета, Кыргызской Республики.

Эл.почта: Satybaldieva@oshsu.kg

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20563533>

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются место земледелия в традиционном хозяйстве кыргызского народа, этапы его исторического развития и значение зерновых культур в жизни кыргызов. На основе исторических источников анализируется, что кыргызы вели не только кочевой, но также полукочевой и оседлый образ хозяйствования. Освещаются процессы формирования земледельческой культуры кыргызов с древнейших времён до начала XX века, развитие ирригационных систем и способы обработки земли. В статье подробно описываются виды зерновых культур, особенности их выращивания, посева, уборки урожая, а также орудия труда, использовавшиеся при обработке и переработке зерна. Особое внимание уделяется национальным блюдам, приготовляемым из зерновых культур, их специфике и месту в традиционной культуре питания кыргызского народа. Кроме того, рассматриваются обычаи, обряды,*

народные представления и общественное значение, связанные с зерновыми культурами.

Целью исследования является научное освещение традиционной земледельческой культуры кыргызов, их хозяйственного и культурного наследия, связанного с выращиванием зерновых культур, а также определение его значения в современном обществе.

Ключевые слова: кыргызы, земледелие, зерновые культуры, традиционное хозяйство, ирригационная система, обработка земли, национальная кухня, обычаи, обряды, культурное наследие

WORLDVIEW AND AGRICULTURAL PRACTICES IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE KYRGYZ PEOPLE: A STUDY OF CEREAL CROP CULTIVATION

Sevara Otabekovna Idirisova

Postgraduate Student (PhD Candidate), Osh State University, Kyrgyz Republic.

E-mail: sevaraidirisova@gmail.com

Ernis Anarbekovich Abdrasulov

Lecturer, Osh Technological University named after M. M. Adyshev, Kyrgyz Republic.

E-mail: ernisabdrasyloff166@gmail.com

Chynykhan Topchubaevna Satybaldieva

Associate Professor, Osh State University, Kyrgyz Republic.

E-mail: Satybaldieva@oshsu.kg

***Abstract:** This article examines the role of agriculture in the traditional economy of the Kyrgyz people, its historical stages of development, and the significance of grain crops in their everyday life. Based on historical sources, the study analyzes not only the nomadic way of life of the Kyrgyz but also their semi-nomadic and settled farming traditions. The article provides information on the formation of Kyrgyz agricultural culture, the development of irrigation systems, and methods of land cultivation from ancient times to the beginning of the twentieth*

century. Special attention is paid to the types of grain crops cultivated by the Kyrgyz, methods of sowing, harvesting, and the agricultural tools used in grain production and processing. The study also describes traditional Kyrgyz foods prepared from grain products, their specific features, and their place in the national food culture. In addition, customs, rituals, folk beliefs, and social practices associated with grain crops are analyzed. The main purpose of the article is to present, on a scientific basis, the traditional agricultural culture of the Kyrgyz people, as well as their economic and cultural heritage related to grain cultivation, and to determine its significance in contemporary society.

Keywords: Kyrgyz people, agriculture, grain crops, traditional economy, irrigation systems, land cultivation, traditional food, customs, rituals, cultural heritage

QIRG'IZ XALQINING AN'ANAVIY MADANIYATIDA DEHQONCHILIKNING DUNYOQARASH ASOSLARI: DONLI EKINLAR YETISHTIRISH MISOLI

Idirisova Sevara Otabekovna

Osh davlat universiteti aspiranti, Qirg'iz Respublikasi.

Elektron pochta: sevaraidirisova@gmail.com

Abdrasulov Ernis Anarbekovich

M.M. Adishev nomidagi Osh texnologiya universiteti o'qituvchisi.

Elektron pochta: ernisabdrasyloff166@gmail.com

Satybaldiyeva Chynykhan Topchubayevna

Osh davlat universiteti dotsenti, Qirg'iz Respublikasi.

Elektron pochta: Satybaldieva@oshsu.kg

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qirg'iz xalqining an'anaviy xo'jaligida dehqonchilikning o'rni, uning tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda don ekinlarining qirg'izlar turmush tarzidagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda qirg'izlar nafaqat ko'chmanchi, balki yarim ko'chmanchi va o'troq xo'jalik yuritish*

an'analariga ham ega bo'lganligi tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Qadimgi davrlardan XX asr boshlarigacha bo'lgan davrda qirg'izlarning dehqonchilik madaniyatining shakllanishi, sug'orish tizimlarining rivojlanishi va yerga ishlov berish usullari haqida ma'lumotlar beriladi. Maqolada don ekinlarining turlari, ularni yetishtirish, urug' sepish, hosil yig'ib olish hamda donni qayta ishlashda qo'llanilgan mehnat qurollari keng yoritilgan. Shuningdek, don mahsulotlaridan tayyorlangan milliy taomlarning turlari, ularning tayyorlanish xususiyatlari va xalqning ovqatlanish madaniyatidagi o'rni ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, don ekinlari bilan bog'liq urf-odatlar, marosimlar, xalqona tasavvurlar va ularning ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi qirg'iz xalqining an'anaviy dehqonchilik madaniyatini, don ekinlari bilan bog'liq xo'jalik va madaniy merosini ilmiy asosda yoritish hamda ularning bugungi kundagi ahamiyatini aniqlashdan iborat.

Kalit so'zlar: *qirg'izlar, dehqonchilik, don ekinlari, an'anaviy xo'jalik, sug'orish tizimi, yerga ishlov berish, milliy taomlar, urf-odatlar, marosimlar, madaniy meros*

Для кыргызов земля являлась большим богатством. Право владения землёй передавалось по наследству от отца к сыну. Оставить землю, доставшуюся от предков, считалось большим позором. Земля воспринималась как наследие предков, основной источник благосостояния и жизнедеятельности семьи. Поэтому каждое поколение считало своим долгом сохранять полученную в наследство землю и передавать её следующим поколениям. Рациональное использование земли, сохранение её плодородия и приспособление для выращивания сельскохозяйственных культур являлись важной частью хозяйственной культуры кыргызов.

Несмотря на преобладание кочевого скотоводства, кыргызы занимались также и земледелием. Особенно широко зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень и просо, выращивались в долинах рек, межгорных впадинах и районах, благоприятных для орошения. При обработке пахотных земель

большое внимание уделялось строительству ирригационных каналов и рациональному использованию водных ресурсов. В результате земля занимала важное место не только в экономической жизни кыргызского народа, но и в его социальных отношениях, традициях, обычаях и мировоззрении.

Не следует считать, что кыргызы были исключительно кочевым народом. Многочисленные археологические памятники, обнаруженные на территории Кыргызстана, свидетельствуют о том, что уже в древности здесь существовала богатая и всесторонне развитая культура, тесно связанная с культурой племён и народов, населявших междуречье Средней Азии и прилегающие к нему горно-степные районы. Потомки племён, населявших Тянь-Шань и Памиро-Алай в древности и средневековье, в той или иной степени вошли в состав кыргызского народа. Поэтому можно наблюдать определённую преемственность между хозяйственно-бытовыми и культурными традициями народов, ранее проживавших на этой территории, и современным кыргызским населением.

Хозяйство кыргызов не развивалось односторонне. Скотоводство сочеталось с земледелием и в определённой степени с охотой, то есть носило комплексный характер. Однако хозяйственная направленность различных групп кыргызов была неодинаковой. На территории современного расселения кыргызов земледельческая культура существовала с глубокой древности. Особенно высокого уровня развития она достигла в Фергане. Во второй половине I тысячелетия до н. э. земледельческая культура переживала период расцвета в Чуйской долине, чему способствовало влияние земледельцев, пришедших из Согда.

После монгольского периода земледелие в Северном Кыргызстане пришло в упадок. Долгое время существовало мнение, что возрождение земледелия в Иссык-Кульской котловине, Чуйской долине и других районах Северного Кыргызстана связано с переселением сюда русских и украинских крестьян, начавшимся в 60–70-х годах XIX века [1].

В Тогуз-Тороуской долине Тянь-Шаня, соседствующей с Ферганой, кыргызы уже на рубеже XVII–XVIII веков занимались орошаемым земледелием. Эти сведения подтверждаются китайскими источниками последней четверти XVIII века, а также трудами капитана И. Г. Андреева, написанными в конце XVIII века. Он отмечал: «Киргизы выращивают довольно много хлеба и ради этого трудятся всё лето» [1].

Более поздние источники убедительно свидетельствуют о широком распространении земледелия среди кыргызов, проживавших в Иссик-Кульской котловине, долинах рек Чу и Талас, Ферганской долине, Кетмен-Тюбинской котловине, а также в горных районах, где климатические условия позволяли заниматься сельским хозяйством, иногда даже на значительной высоте над уровнем моря (например, в высокогорной долине Ат-Башы).

Убедительные доказательства этому приводятся в трудах Зибберштейна (1825 г.) и Чокан Валиханов, который во второй половине 1850-х годов подробно описал развитие земледелия у кыргызов [1].

В начале XX века роль земледелия среди кыргызов стала возрастать. Это было связано с захватом родовых пастбищ представителями знати - манапами и баями, а также с сокращением поголовья скота у рядовых общинников-скотоводов. В результате расширялись посевные площади, увеличивалось число хозяйств, остававшихся на одном месте в течение всего лета, сокращались маршруты перекочёвок, изменялся состав стад: возрастала доля овец и увеличивалось количество молодняка. Полный цикл кочевого хозяйства сохраняли главным образом богатые скотоводы и группы их родственников, которые сопровождали их, занимаясь выпасом скота и переработкой продуктов животноводства под прикрытием традиционной родовой взаимопомощи.

Основной социально-экономической единицей у кыргызов являлась группа родственных семей, имевших личный скот при общей собственности на пастбища. Такие группы назывались «бир атанын балдары». Они

объединялись в более крупные родовые объединения - «айылы», которые номинально считались основными владельцами земли. Помимо родственников, в айыл могли входить и семьи, принадлежавшие к другим родам, но подчинявшиеся айыл башчы (главе аула) или манапу [3]. Таким образом, кыргызский айыл по своей сути был не строго родственной, а соседской территориальной общиной, сходной с общинами каракалпаков и кочевых узбеков. Феодалы стремились скрыть разрушение патриархально-родового равенства и единства айылно-родовой организации, активно поддерживая сложную систему родоплеменного деления. Они также использовали ислам, обычаи и патриархальный уклад жизни для усиления своего влияния. Ислам начал распространяться среди кыргызов сравнительно поздно - в XVII–XVIII веках - и не был глубоко усвоен населением.

В духовной жизни кыргызов продолжали играть важную роль древние культы и верования. Сохранялись представления о древнетюркском божестве Жер-Суу (Земля-Вода), о верховном божестве Тенгри и о покровительнице очага и женщин Умай-эне [4]. Также были сильны пережитки культа предков, духи которых, по представлениям кыргызов, непосредственно участвовали в делах семьи и рода. Зерновые культуры вызывают у человека ассоциации с миром и достатком. Недаром в благословениях говорится: «Пусть твой ток будет полон зерна». В данной статье кратко рассматриваются исчезающие традиции, связанные с зерновыми культурами у кыргызов, их земледелие и блюда из зерна.

Из-за природных условий, мало благоприятных для земледелия, вплоть до третьей четверти XIX века питание кыргызов определялось преобладанием скотоводческого хозяйства: основу рациона составляли молочные продукты и мясо. По историческим данным, в середине XIX века северные кыргызы, хотя и готовили кашу из проса, в основном питались молоком и мясом забитого скота.

В этот период, например, у кыргызов Памира и Каратегина понятие «мука» практически отсутствовало: даже если мука попадала к ним, из неё не пекли хлеб, а вместо этого готовили мучную болтушку - атала-жарма.

Для уборки урожая основными орудиями долгое время были два вида серпов - кыргызский серп с изогнутым лезвием и ручной серп, а также масгел, распространённый и в других районах Средней Азии [2]. По воспоминаниям информаторов, в более ранние времена для жатвы использовали даже кости овцы или ребра лошади [6]. На небольших участках колосья вырывали руками, срезали обычным ножом или выдёргивали с корнем. Позднее начал распространяться русский косой серп. Сжатый урожай сначала складывали в кучи прямо в поле или загружали на вьючных животных и доставляли на ток; лишь изредка использовали русские или украинские телеги.

Таким образом в итоге можно сделать следующий вывод: земледельческая культура кыргызов и традиции, связанные с зерновыми культурами, являются важным наследием, отражающим историю, быт и культурные ценности народа. Хотя в хозяйстве кыргызского народа основное место занимало скотоводство, земледелие также играло важную роль. Исторические данные показывают, что кыргызы с древних времён занимались обработкой земли и выращиванием зерновых культур. Земля рассматривалась как наследие предков и передавалась из поколения в поколение.

Список использованных источников и литератур:

1. С. М. Абрамзон, «Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана», Бишкек, -1999.
2. Кеңеш Жусупов, «Кыргызы» (11-томное издание), стр. 71-80. Кыргыздардын байыркы маданияты: Публ. ил.-попул. ой толгоо. -Бийиктик, 2006.
3. «Кыргызстан» национальная энциклопедия, 2015. - Т. 8. - 643 с. .стр. 120-125.
4. «Кыргызы» (четырнадцатитомное издание), том XII, - Бишкек: 2011.

5. Жумабаев Б. М. Южный Кыргызстан глазами российских путешественников (вторая половина XIX – начало XX вв.). - Бишкек : Гос. дирекция «Ош-3000» при Правительстве КР, 1999. - 133 с.

6. А. В. Гадло, «Этнография народов Средней Азии и Закавказья», Санкт-Петербургский университет, -1998. - 96 с.

7. Кыргызы. Т. 4: Генеалогия, история, наследие и традиции кыргызов в Китае / сост. Кенеш Жусупов. - Бишкек : Учкун, 2004. - (Кыргызы : сборник в 10 томах).